

INGLIZ VA O‘ZBEK TILARIDA OT SO‘Z TURKUMIDA UCHROVCHI GRAMMATIK KATEGORIYALARNING QIYOSIY TAHLILI.

Madinabonu Qodirova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek

tili va adabiyoti universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081482>

Annotatsiya: maqolada grammatik ma’no, grammatik shakl va grammatik kategoriya tushunchalari, ularning o‘zbek va ingliz tillarida ifodalanishi, avtomatik tarjima jarayoniga ta’sir etuvchi ingliz tilida mavjud, ammo o‘zbek tilida uchramaydigan grammatik kategoriyalarning lingvistik tahlili bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: grammatik ma’no, grammatik shakl, grammatik kategoriya, vaziyat kategoriyasi, jins kategoriyasi, paradigmatik munosabat.

Grammatikaning asosiy tushunchalari grammatik ma’no, grammatik shakl va grammatik kategoriyadir. Grammatik ma’no so‘zning tilshunoslik bilan bog‘langan, tilning grammatik xususiyatlarini qamrab oluvchi umumiy, mavhum ma’nodir. Grammatik ma’no leksik ma’noga bog‘liq bo‘lib, obyektiv voqelik bilan bilvosita, leksik ma’no orqali bog‘lanadi. U nisbiy bo‘lib, so‘z shakllari munosabatlarida namoyon bo‘ladi: quvnoq - quvnoqroq. Grammatik ma’no barcha birliklarga tegishli va majburiydir[1].

Grammatik ma’no ifodaning grammatik shakliga ega bo‘lishi (masalan, grammatik vositalar, fleksiyalar, analitik shakllar, so‘z tartibi va boshqalar) yoki ega bo‘lmasligi mumkin[3]. Shaklan mavjud bo‘lmasa ham til birligi tarkibida Grammatik ma’no saqlanishi mumkin: kitob - kitoblar. Ko‘plik ma’nosi -lar morfemasi bilan ifodalanadi. Birlik ma’nosini ifodalovchi maxsus morfema yo‘q. Shuning uchun nol morfema deyiladi.

Shakl atamasi keng ma’noda grammatik ma’nolarni ifodalashning barcha vositalarini anglatadi, tor ma’noda ma’lum bir grammatik ma’noni ifodalovchi vositalarni (ko‘plik, son, hozirgi zamon va boshqalar) ifodalaydi.

Grammatik elementlar ma’no va shakl, mazmun va ifoda birliklaridir. Til tizimida ma’no va shakl bevosita mos kelishi yoki mos kelmasligi mumkin. Mazmun doirasining ikki yoki undan ortiq birliklari ifoda doirasining bir birligiga mos kelishi mumkin (polisemiya; omonimiya). Ifoda doirasining ikki yoki undan ortiq birliklari mazmun doirasining bir birligiga mos kelishi mumkin (sinonimiya)[2].

Til tizimida grammatik elementlar o‘rtasida bir vaqtning o‘zida o‘xshashlik va qarama-qarshilik munosabatlari mavjud bo‘ladi. Grammatik shakllar majmui paradigmani tashkil qiladi. Bir turkumdagi grammatik shakllarning paradigmatik munosabatlari ular orasida mavjud bo‘lgan ziddiyatlar orqali ochib beriladi. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, grammatik kategoriya til birliklari orasidagi qarama-qarshiliklarining umumiy yig‘indisidir.

Ma’lum grammatik semalariga ko‘ra umumiylikni tashkil etgan til birliklari qaysidir xususiyatiga ko‘ra farqlanishi mumkin. : ketadi – ketdi (umumiy jihati - har ikkisi ish-harakat amalga oshirishini bildiradi, o‘ziga xosligi – zamonga ko‘ra farqlanadi), jadval – jadvallar. Birlik a’zolari shakli jihatidan farq qiladi va turli grammatik ma’nolarga ega (birlik va ko‘plik). Shu bilan birga, ular bir xil umumiy ma’noni - miqdorni ifodalaydi. Bunday til birliklari umumlashmasi grammatik kategoriyani tashkil etadi.

Grammatik kategoriya - grammatik shakllarning paradigmatik korrelyatsiyasi orqali umumlashgan grammatik ma’noni ifodalash tizimi[1]. Ularga misol qilib, deyarli barcha

tillarda uchrovchi son, shaxs, nisbat, zamon, daraja, egalik kategoriyalarini keltirishimiz mumkin. Zotan shakllarning qarama-qarshiligi orqali ochiladigan umumiy ma'no va uning xususiy ko'rinishlarining birligi grammatik kategoriyadir. Bir guruhga kiruvchi kamida ikkita shaklning Grammatik ma'nolari orasida qarama-qarshilik mavjud bo'lsa, bu kategoriya hisoblanadi.

Til birliklari aro ziddiyatlar uchta asosiy turga bo'linadi[4]:

Bir tomonlama belgili ziddiyat. Bitta a'zo ma'lum bir o'ziga xos xususiyatga ega. Bu a'zo dominant (kuchli) yoki belgili (+) deb ataladi. Boshqa a'zo bu o'ziga xos xususiyatning yo'qligi bilan tavsiflanadi. Bu a'zo belgisiz(kuchsiz) (-) deb ataladi:

Yaxshi - yaxshiroq

Grammatik qarama-qarshiliklarning aksariyati xususiydir. Belgilangan (kuchli) a'zo tor va aniq ma'noga ega. Belgilanmagan (zaif) a'zo keng, umumiy ma'noga ega.

Ekvivalent ziddiyat. Qarama-qarshilik birliklarining ikkala a'zosi ham belgilangan:

do'stim – do'sting

Darajali ziddiyat. Ziddiyat a'zolari ma'lum belgi darajasiga ko'ra farqlanadi:

yaxshi — yaxshiroq — eng yaxshi

Grammatik qarama-qarshiliklarning aksariyati bir tomonlamadir.

Grammatik shakllar turli kategoriyal ma'nolarni ifodalashi mumkin. Masalan, Bor so'zshakli kelasi zamon, 2-shaxs, birlik son, buyruq mayli va hokazolarni bildiradi. Bu ma'nolartil birliklari orasidagi turli qarama-qarshiliklarda namoyon bo'ladi.

Grammatik kategoriyalar obyektiv voqelik hodisalarini aks ettiradi. Masalan, otlardagi son kategoriyasi ot-referentlarning muhim xususiyatlarini aks ettiradi. Bunday kategoriyalarni shartli yoki referent deb atash mumkin. Ayrimlari tilning grammatik tuzilishining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi (fe'llardagi son). Bunday toifalarni munosabat shakllari deb atash mumkin.

Grammatik kategoriyalar obyektiv voqelikda mavjud munosabatlarni aks ettirgani uchun ular bir qancha tillar uchun umumiy bo'lishi mumkin. Lekin grammatik kategoriyalar tizimi va xarakterini ma'lum tilning grammatik tuzilishi belgilaydi. Xususan, otlardagi jins kategoriyasi ham ko'plab tillar uchun xususiydir. O'zbek tilida bu kategoriya elementlari umuman uchramaydi. Ingliz tilida ham bu kategoriyaning mavjud yoki yo'qligini belgilash birmuncha muammoli. Ingliz tili grammatikasida jins boshqa tillardagi roli bilan solishtirganda nisbatan kichik rol o'ynaydi. Ayrim til tahlilchilari (B.Ilyish, F.Palmer va E.Moroxovskaya) fikricha, zamonaviy ingliz tilida otlar jins toifasiga ega emas. Prof.Ilyishning ta'kidlashicha, zamonaviy ingliz tilida birorta ham so'z erkak yoki ayol borligini bildirgani uchun uning morfologiyasida hech qanday o'ziga xoslik ko'rsatmaydi. Demak, er va xotin so'zlari lug'aviy ma'nosiga ko'ra farqlanadi. Aktyor va aktrisa kabi otlarning farqi ham sof leksikdir. Boshqacha qilib aytganda, jins kategoriyasini jins toifasi bilan aralashtirib yubormaslik kerak, chunki jinsiy bo'linish obyektiv biologik kategoriyadir[2]. Shunga qaramay, boshqa olimlar (M.Blok, Jon Lyons) jins toifasining mavjudligini tan olishadi. Prof. Blok zamonaviy ingliz tilida jins kategoriyasining mavjudligini otlarning uchinchi shaxsning shaxs olmoshlari (he, she, it) bilan o'zaro bog'lanishi bilan isbotlash mumkinligini ta'kidlaydi.

Grammatik son kategoriyasi - obyektiv miqdor kategoriyasining tilda ifodalanishi. Son kategoriyasi ikki shakl qarama-qarshiligi orqali amalga oshiriladi: ko'plik va birlik shakli. Ingliz tilidagi son kategoriyasi sanaladigan va sanalmaydigan miqdor kabi grammatik

ma'nolarni o'z ichiga oladi. Raqamlash faqat sanaladigan otlarning kichik sinfida amalga oshiriladi.

Grammatik son ma'nosi tushuncha miqdoriga to'g'ri kelmasligi mumkin: birlikdagi ot bir predmetni anglatmaydi, ko'plik shakli esa bir necha qismdan iborat bitta predmetni ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Birlik shakli quyidagilarni anglatishi mumkin:

- alohidalik (yagona obyekt, masalan, daraxt. Daraxtning shoxi sindi);
- umumlashtirish (butun bir sinf ma'nosi. Masalan, Daraxt bir joyda ko'karadi);
- noaniqlik (Shamol vaqtida daraxt tagida turma).
- Ko'plik ma'nosi o'zbek tilida 3 xil usul bilan hosil qilinadi:
- Morfologik usul: -lar qo'shimchasi orqali, daraxtlar;
- Leksik usul: miqdor sonlar va daraja-miqdor ravishlarini qo'shish orqali, ko'p daraxt, yuzta daraxt;

☑Leksik-morfologik usul: ko'p daraxtlar.

Ingliz tilida ko'plik shakli -(e)s suffiksi orqali ifodalanadi va quyidagi ma'nolarni anglatadi: bir nechta obyektlar (trees - daraxtlar) mavjudligi;

ichki diskretlik (bir necha qismdan iborat yakka obyektlar trousers - shim, scissors – qaychi yoki fan nomlarini ifodalashi mumkin (mathematics, physics)).

Shuningdek, ingliz tilida grammatik ko'plik fleksiya orqali ham ifodalanishi mumkin:

Tooth – teeth => tish – tishlar

Ko'plik va birlik ma'nosi shaklan teng kelishi va ko'plik ma'nosi artikl (the) orqali anglashilishi mumkin:

A poor man was old – Nochor odam qari edi.

The poor lives in streets – Nochorlar ko'chalarda yashaydi.

Ingliz tiliga xos kategoriyalardan biri vaziyat kategoriyasi. O'zbek tilida bunga aynan mos keluvchi kategorial birliklar yo'q, ya'nikim, o'zbek tilida bu ma'noni ifodalovchi birliklar bir kategoriyaga birlashmaydi.

Vaziyat (holat) kategoriyasi gapdagi so'zning boshqa so'zga munosabatini ifodalaydi (my friend's book – do'stimning kitobi). U 's bilan belgilanadi. Bir qarashda o'zbek tilidagi egalik kategoriyasiga o'xshab ketgandek bo'ladi. Biroq bunda kengroq grammatik ma'nolar ifodalanadi:

My friend's father (Do'stimning otasi) – My friend has father (Do'stimning otasi bor)

Doctor's arrival (shifokorning kelishi) – Doctor has arrived (shifokor keldi)

Two hour's work (Ikki soatlik ish) – Somebody worked for two hours (Kimdir ikki soat ishladi)

a mile's distance (bir mil masofa) - the distance is a mile (masofa bir mil)

children's books (bolalar kitoblari) – books for children (bolalar uchun kitob).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zaro qarindosh bo'lmagan tillarning grammatik qurilishi, ulardagi grammatik kategoriyalar va grammatik ma'noning ifodalanishi bir-biridan tubdan farq qilishi mumkin. Bir tilda bitta umumiy kategoriyaga birlashtirilgan birliklar boshqa tilda boshqa-boshqa guruh kategoriyalariga oid bo'lishi mumkin.

References:

1. Волкова Л.М. Лекции по теоритическое грамматике, Киев – 2016.
2. Илийш Б. The Structure of Modern English. (Учебник по курсу теоретической грамматики для студентов педагогических институтов (на английском языке)) 1971
3. Блок М. A Course in Theoretical Grammar. Санкт-Петербург -1978, 112 с.
4. Блох М.Я. Практикум по теоретической грамматике английского языка: Учебное пособие / М.Я. Блох, Т.Н.Семенова, С.В.Тимофеева. – М.: Высшая школа, 2010. – 471 с.
5. www.studfile.net